

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА МУВОФИҚ МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАР ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Шеримбетов Иномжон Халилуллаевич

иқтисодиёт фанлари бўйича

фалсафа доктори (PhD)

аудит кафедраси доценти

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

E-mail: inom23@gmail.com

ORCID:0000-0001-6704-6853

Аннотация. Мамлакатимизда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий этилиши, муайян турдаги ташкилотларда мажбурий тартибда уларда белгиланган талабларга риоя этилишини талаб этади. Мақолада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида молиявий инструментларни ҳисобга олишга ёндашувлар ўрганиш натижалари келтирилган. Шунингдек, молиявий инструментларни баҳолаш ва ҳисобга олиш жиҳатлари юзасидан турли хил илмий фикрлар ёритилган.

Калит сўзлар: молиявий инструментлар, молиявий актив, молиявий мажбурият, улушли инструментлар, бизнес модел, ҳаққоний қиймат, бошқа умумлашган даромад, опцион, форвард, фьючерс, таркибли молиявий инструментлар.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Шеримбетов Иномжон Халилуллаевич

доктор философии (PhD) по экономическим наукам

доцент кафедры аудита

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: inom23@gmail.com

ORCID:0000-0001-6704-6853

Аннотация. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в нашей стране требует от отдельных организаций соблюдения установленных требований. В статье исследованы подходы к учету финансовых инструментов в международных стандартах финансовой отчетности. Также освещены различные научные мнения по аспектам оценки и учета финансовых инструментов.

Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовый актив, финансовое обязательство, долевые инструменты, бизнес-модель, справедливая стоимость, прочий совокупный доход, опцион, форвард, фьючерс, комбинированные финансовые инструменты.

**THEORETICAL BASIS FOR ACCOUNTING FOR FINANCIAL
INSTRUMENTS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS**

Sherimbetov Inomjon Khalilullayevich

Audit department

Tashkent State University of Economics

E-mail: inom23@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6704-6853

Abstract. The implementation of international financial reporting standards in our country requires mandatory compliance with them in certain types of organizations. The article presents the results of a study of approaches to accounting for financial instruments in international financial reporting standards. Various scientific opinions on the valuation and accounting of financial instruments are also highlighted.

Keywords: financial instruments, financial asset, financial liability, equity instruments, business model, fair value, other comprehensive income, option, forward, futures, composite financial instruments.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони билан тасдиқланган 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида иқтисодиётда молиявий ресурсларни кўпайтириш мақсадида, келгуси 5 йилда фонд бозори айланмасини 200 миллион АҚШ долларидан 7 миллиард АҚШ долларига етказиш вазифаси белгиланган. Бунинг учун ташкилотлар даромад олиш ёки хатарларни камайтириш учун ҳар хил турдаги молиявий инструментлардан тобора кўпроқ фойдаланишлари лозим. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари жорий этилиши натижасида уларда келтирилган айрим тушунчалар ва иқтисодий муносабатлар мамлакатимиз учун янги ва бухгалтерия ҳисобининг миллий тизими муайян операцияларни акс эттириш ва активларнинг айрим турларини баҳолаш бўйича аниқ кўрсатма бермайди. Кўриб чиқиладиган масала юзасидан бухгалтерия ҳисоби ва аудит соҳасида ваколатли орган томонидан молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ миллий бухгалтерия ҳисоби тизимини уйғунлаштириш бўйича амалий ишлар олиб борилмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Турли нуқтаи назарларни таҳлил қилиб, шуни таъкидлаймизки, МХХС Кенгашининг молиявий инструментларни ҳисобга олиш бўйича талаблари турли мутахассислар томонидан муҳокамаларга сабаб бўлган объект ҳисобланади.

Молиявий инструментларни ҳисобга олишнинг муаммоли масалалари бўйича муаллифларнинг фикрларини таҳлил қилайлик.

Таъкидлаш лозимки, юқоридаги қайд этилган масалалар долзарблигини

хисобга олган ҳолда миллий бухгалтерия ҳисоби тизимини тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатларида молиявий инструментларнинг бухгалтерия ҳисобида тан олиш ва молиявий ҳисоботда акс эттириш бўйича тегишли қоидалар етарлича ишлаб чиқилмаганлигини ҳам қайд этиш лозим.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, «молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларининг аксариятида активлар, мажбуриятларни ҳаққоний қийматда баҳолаш талаби устуворлик қилади. Чунки ҳаққоний қиймат тўғрисидаги маълумотлар молиявий ҳисобот фойдаланувчилари томонидан қарор қабул қилишда муҳимдир, чунки бу баҳолаш тизими молия бозорларидаги тегишли молиявий инструмент билан боғлиқ кутилаётган келажакдаги пул оқимларининг дисконтланган қийматини акс эттиради»-деб таъкидлайди В.С. Плотников [1].

Ҳаққоний қиймат ташкилотни бошқариш самарадорлигини баҳолаш учун асос эканлигини ҳамда молиявий активларни сотиб олиш, сотиш ёки эгалик қилиш ва молиявий мажбуриятларни қабул қилиш, сақлаш ёки сўндириш бўйича қарорларининг оқибатларини тавсифлайди [2]. Бироқ, амалда молиявий инструментлар учун ҳаққоний қийматни ҳисобга олиш концепциясини қўллаш самарадорлиги масаласи мунозарали бўлиб қолмоқда.

Бир қатор хорижий олимлар [3, 4] молиявий ҳисоботларни тайёрлаш жараёнида ҳаққоний қийматдан фойдаланишни танқид қиладилар. Уларнинг фикрига кўра, ҳаққоний қийматдан фойдаланиш молиявий ҳисоботларнинг ишончилигини оширмайди аксинча, уни камайтиради. Улар бу фикр фойдасига қуйидаги далилларни келтирадилар. Масалан, фонд бозоридаги ваҳима юзасидан тебранишлар натижасида ҳаққоний қийматни қўллаш нотўғри ҳисоб-китобларга олиб келади, чунки бундай бозорлар на ликвид, на фаол, на тартибли. Мазкур ҳолатда, бозор қийматини аниқлаш мумкин эмас. Шу муносабат билан пул оқимларини башорат қилиш ва дисконт ставкасини қўллашда мураккаблик юзага келади, чунки бозордаги ноаниқлик шароитида қайси дисконт ставкалари қўлланилиши кераклиги ҳақида маълумот мавжуд бўлмайди.

Акциядорлик жамиятларида ҳисоб сиёсатининг концептуал асослари, уларнинг молиявий-хўжалик фаолиятига салбий таъсир қиладиган дебиторлик қарзлари ва уларни камайтириш, акцияларнинг фонд биржалари ва депозитарийлар ҳисобининг хусусиятлари, уларнинг молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлили, омилли таҳлил ва унинг натижасида мавжуд ички имкониятларни аниқлаш, шу жумладан, акциядорлик жамиятларидаги мол етказиб берувчилар олдидаги мажбуриятларни баҳолаш, уларни счётлар режасида акс эттириш, мажбуриятлар устидан назоратни амалга ошириш, бошқарув қарорларини қабул қилиш, облигациялар ҳисоби, мажбуриятларни баҳолаш ва уларни таҳлили [5] каби масалалари маҳаллий олимларимиздан томонидан ўрганилган.

Юқорида билдирилган фикрларга эътибор қаратса аксарият олимлар томонидан айнан молиявий инструментларни тан олишда баҳолаш ва

кейинги баҳолашда муаммолар мавжудлигини қайд этишган. Бизнинг фикримизча молиявий инструментларни баҳолашда айнан улар нима мақсадда харид қилинганлигидан келиб чиқиб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида келтирилган баҳоларда акс эттириш мақсадга мувофиқдир.

Таҳлил ва натижалар

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида молиявий инструментларни дериватив бўлмаган (базавий) ва дериватив инструментлар гуруҳига ажратилган. Базавий молиявий инструментларга акция, облигация, кредитлар, дериватив молиявий инструментларга фьючерс, форвард, своп ва опционлар мисол бўла олади.

Молиявий инструментлар дастлаб ҳаққоний қийматда тан олинishi лозим. Демак, молиявий активлар дастлаб ҳаққоний қиймат ва битим бўйича харажатлар қийматини ўз ичига олган ҳолда тан олинади, бундан ҳаққоний қиймат бўйича фойда ёки зарар орқали ҳисобга олинadиган молиявий активлар мустаснодир. Молиявий мажбуриятлар ҳам дастлаб ҳаққоний қийматдан битим бўйича харажатлар қиймати чегирилган ҳолда тан олинади, бундан ҳаққоний қиймат бўйича фойда ёки зарар орқали ҳисобга олинadиган молиявий мажбуриятлар мустаснодир. Ҳаққоний қиймат бўйича фойда ёки зарар орқали ҳисобга олинadиган молиявий инструментлар бўйича дастлабки харажатлар тўғридан-тўғри фойда ёки зарар таркибида ҳисобга олинади. Бунга сабаб молиявий инструментларни энг яқин ҳисобот санасида ҳаққоний қийматда баҳоланганда дастлабки харажатлар фойда ва зарар таркибида тан олинishiдир. Молиявий актив дастлаб тан олингандан сўнг муайян гуруҳларга таснифланиши мумкин (1-чизма).

1-чизма

Молиявий инструментларни баҳолаш юзасидан таснифлаш

*Муаллиф ишланмаси.

Ташкилот молиявий активларни гуруҳларга таснифлаш учун бизнес моделдан фойдаланади. “Молиявий инструментлар” номли 9-сон МХХСга мувофиқ 3 та бизнес модел қайд этилган.

Биринчи бизнес модел молиявий активларни фақат асосий қарз суммаси тўловлари ва у бўйича фоизларни олиш мақсадида ушлаб туришни назарди

тутатди. Агар ташкилот ушбу моделни қўлласа унда молиявий активлар эффектив фоиз ставкаси усули бўйича амортизацияланган қиймат бўйича баҳоланиши мумкин. Бундай молиявий активларга қарз, савдо дебиторлик қарзи, шартномавий актив, молиявий ижара бўйича дебиторлик қарзи, қимматли қоғозларга инвестициялар мисол бўла олади.

Бироқ шуни алоҳида қайд этиш лозимки, мазкур молиявий активларни ташкилот сўндирилгунга қадар ушлаб туриш мажбурияти йўқ. Кредит рискнинг ошиши натижасида ташкилот мазкур молиявий активларни сотиб юбориши мумкин. Бунда эффектив фоиз ставкасидан фойдаланиши лозим бўлади. Эффектив фоиз ставкаси бу келгуси пул маблағлари тушумларини(тўловини) молиявий актив(мажбурият)нинг ялпи баланс қийматигача дисконтлайдиган ставкадир. Молиявий инструментни ялпи баланс қиймати унинг турли зарарлар бўйича баҳоланадиган резервга тузатилганга қадар амортизацияланган қиймати. Амортизацияланган қиймат молиявий активни харид қилиш ёки чиқариш билан боғлиқ харажатлар ҳисобга олинган дастлабки қийматга эффектив фоиз ставкаси усули бўйича ҳисобланган амортизацияни қўшиш асосий қарзни сўндиришга тўловлар ва зарарлар бўйича баҳоланган резервни чегириш орқали аниқланади [6].

Иккинчи бизнес модел молиявий активларни фақат асосий қарз суммаси тўловлари ва у бўйича фоизларни олиш ҳамда уларни сотиш мақсадида ушлаб туришни назарда тутди. Агар ташкилот мазкур моделдан фойдаланиладиган бўлса, у ҳолда молиявий активлар бошқа умумлашган даромад орқали ҳаққоний қиймат бўйича ҳисобга олиниши лозим. Яъни молиявий активлар ҳисобот санасига қайта баҳоланади ва қайта баҳолашдан тузатишлар хусусий капиталда акс этади. Бизнинг фикримизча мазкур бизнес моделдан тез-тез ва кўп ҳажмда молиявий активларни сотишни мақсад қилган ташкилотлар фойдалангани мақсадга мувофиқ (2-чизма).

2-чизма.

Иккинчи бизнес моделдан фойдаланишда ташкилот вазифалари*

*Муаллиф ишланмаси.

Учинчи бизнес моделда юқорида қайд этилган иккита бизнес модел

бўйича ҳисобга олинмайдиган молиявий активларни фойда ёки зарар орқали ҳаққоний қийматда ҳисобга олинади. Содда қилиб айтсак фақат сотиш мақсадида харид қилинган молиявий активлар ушбу модел орқали ҳисобга олинади, яъни молиявий инструментнинг ҳисобот санасидаги қийматининг ўзгариши фойда ёки зарарда акс этади.

Шундай қилиб, фойда ёки зарарлар орқали ҳаққоний қийматда ҳисобга олинмайдиган молиявий активларга қуйидагилар киради:

- савдо учун мўлжалланган молиявий активлар;
- улушли молиявий активлар;
- дериватив молиявий активлар.

Дериватив молиявий инструментларга тўхталиб ўтсак. Дериватив инструментларнинг хусусиятларга эга бўлган молиявий инструментлар қуйидаги 3-чизмада келтирилган.

3-чизма.

Дериватив инструментларнинг хусусиятлари

уларнинг қиймати муайян бир базис ўзгарувчанга боғлиқ ҳолда ўзгариб туради (фонз ставка, молиявий инструмент курси, товар нархи, валюта курси, индекс нархи, кредит рейтинги ва б.

уларни харид қилишда дастлабки инвестиция миқдори катта ҳажмда талаб этилмайди;

улар бўйича ҳисоб-китоблар келажакда амалга оширилади.

*Муаллиф ишланмаси.

Форвард, фьючерс бу товар, валюта ёки молиявий инструментни келгуси санада қатъий белгиланган нархда харид қилиш ёки сотиш бўйича шартномадир. Своп бу келажакда муайян даврда пул оқимларини айирбошлаш бўйича иккита контрагентлар ўртасидаги битимдир. Опцион келгусида қатъиян белгиланган нархда товарлар, валюта ёки молиявий инструментларни харид қилиш ёки сотиш ҳуқуқи. Ташкилотда молиявий актив ёки мажбурият аксарият актив ва мажбуриятлардан фарқли ўлароқ, дастлаб ҳаққоний қийматда ҳисобга олинади. Мазкур ҳолатни бир нечта мисолда кўриб чиқсак.

Биринчи ҳолат, муайян ташкилот «Юлдуз» ташкилотининг 1000 дона акциясининг хариди учун бошқа ташкилотга опцион сотмоқда. Бу молиявий мажбурият ҳисобланади, чунки мазкур акциялар сизнинг хусусий акцияларингиз эмас. Ушбу операция бухгалтерия ҳисобида олинмайдиган счётнинг кўпайиши ва мажбуриятнинг (опцион) ҳам кўпайиши билан акс этади.

Иккинчи ҳолат, муайян ташкилот жами суммаси 1000 ш.б. бўлган

хусусий акцияларининг хариди учун бошқа ташкилотга опцион сотмоқда. Бу ҳам молиявий мажбуриятдир, зотан акциялар ташкилотга тегишли бўлса ҳам, уларнинг сони ўзгарувчандир. Сабаби, акцияларнинг муайян миқдори уларни беришдаги жорий нархига боғлиқдир. Унинг миқдори 1000 ш.б.ни бир дона акциянинг бозор қийматига нисбати сифатида аниқланади.

Учинчи ҳолатда, муайян ташкилот 1000 дона акциянинг хариди учун бошқа ташкилотга опцион сотмоқда. Бу улушли инструмент, чунки акциялар ташкилотнинг ўзига тегишли ва уларнинг миқдори қатъий белгиланган – 1000 дона.

Таъкидлаш жоизки, чет эл амалиётида таркибли молиявий инструментлар орқали пул маблағларини жалб қилиш кенг қўлланиладиган амалиёт ҳисобланади. Бироқ бу амалиёт акциядорларга маъқул келавермайди. Чунки, аксарият таркибли молиявий инструментлар акцияларга конвертация қилиниши мумкин. Бунинг натижасида қўшимча акциялар чиқарилади, ва ўз навбатида, амалдаги акциядорлар ушбу акцияларни харид қилмаса, унда уларнинг улуши мутаносиб равишда камаяди. «Молиявий инструментлар: тақдим этиш» номли 32-сон Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти ташкилот акциядорлари улушининг потенциал рискин камайишини кўрсатиш мақсадида таркибли молиявий инструментларни ҳисоб ва ҳисоботда тақдим этиш тартибини белгилайди. Халқаро стандартга мувофиқ таркибли молиявий инструментлар нодекатив молиявий инструмент ҳисобланиб, эмитент нуқтаи назаридан, бир вақтнинг ўзида қарз компонентида ҳамда улушли компонентдан иборатдир. Мазкур таърифдан кўриниб турибдики, бундай молиявий инструментга эга эмитент уни бухгалтерия ҳисобида фақатгина молиявий мажбуриятни ёки капитал сифатида акс эттира олмайди. 32-сон БҲХС таркибли молиявий инструментларнинг алоҳида-алоҳида ҳисобини юритишни талаб этади. Бунинг учун эмитент қуйидагиларни амалга ошириши лозим:

таркибли молиявий инструментларнинг компонентларини аниқлаш;

мураккаб молиявий инструментнинг ҳаққоний қийматини аниқлаш.

Аксарият ҳолларда ҳаққоний қийматни аниқлаш қийинчилик туғдирмайди, чунки битим бозор шартларида амалга оширилса, мураккаб молиявий инструментнинг қиймати унинг учун олинган пул маблағига тенг бўлади.

қарз компонентининг ҳаққоний қийматини аниқлаш. Қарз компонентининг ҳаққоний қиймати ўхшаш, акцияларга конвертация қилинмайдиган, мажбуриятни ифодаловчи молиявий инструментнинг ҳаққоний қиймати билан аниқланади. Мисол тариқасида конвертация қилинадиган қарз компоненти бўлган облигациянинг ҳаққоний қиймати бир хил параметрга (сўндириш муддати, купон ставкаси) эга, бироқ эмитентнинг акцияларига конвертация қилинмайдиган облигациясининг ҳаққоний қийматига тенгдир.

улушли компонентининг ҳаққоний қийматини аниқлаш. Улушли компонентнинг ҳаққоний қиймати мураккаб молиявий инструментнинг

хаққоний қийматидан қарз компонентининг хаққоний қийматини чегириш орқали аниқланади, яъни баланслаштирувчи суммадир.

Шундай қилиб, таркибли молиявий инструмент тан олинганда бухгалтерия ҳисобида қуйидаги ёзув амалга оширилади:

Дебет Пул маблағи

Кредит Мажбурият (конвертация қилинадиган облигация)

Кредит Акциядорлик капитали (конвертация қилинадиган облигация).

Агар эмитент таркибли молиявий инструментлар эмиссияси билан боғлиқ муайян харажатларни амалга оширса, ушбу харажатлар мутаносиб равишда қарз ва улушли компонентга тақсимланиши лозим.

Ушбу операциялар харидорнинг бухгалтерия ҳисобида акс эттирилишининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Демак, таркибли молиявий инструмент харид қилганда, харидорда эмитентнинг акцияларини харид қилиш учун опцион ҳисобланган дериватив молиявий инструмент ва дебиторлик қарзи, яъни эмитентнинг облигацияларини харид қилиш учун тақдим этилган ссуда акс этади. Шундай қилиб, харидорда иккита актив юзага келади. Мазкур ҳолатда дериватив молиявий инструмент дастлаб опционнинг хаққоний қиймати бўйича баҳоланади.

Хулоса.

Молиявий инструментлар ташкилот молия хўжалик фаолиятида салмоқли ўринни ташкил этмоқда. Шу сабабли уларнинг бухгалтерия ҳисобини халқаро стандартлар талаблари асосида ташкил этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади. Мақола бўйича қуйидаги хулосаларга келдик.

1.Ваколатли органлар молиявий инструментларни ва уларнинг бухгалтерия ҳисобини тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатларини қайта кўриб чиқиб, халқаро тажриба доирасигача етказиш бўйича чоратадбирларни кўриш лозим. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодекси, қимматли қоғозлар бозори соҳасидаги, инвестиция фаолияти, бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини халқаро стандартлар талабларига мувофиқлаштириш мақсадга мувофиқ.

2.Молиявий инструментларни бухгалтерияда тан олингандан сўнг молиявий ҳисоботда улар қийматидаги ўзгаришларни акс эттириш учун ташкилот раҳбариятининг истакларини инобатга олган ҳолда бизнес моделларни ички ҳужжатларда тасдиқлаб қўйиш лозим. Бунда хар бир янги шартнома асосида харид қилинган молиявий инструментлар гуруҳи бўйича алоҳида бизнес модели раҳбарият истагига кўра қўлланилиши мумкин.

3.Деривативлар одатда ташкилотни катта йўқотишлардан ҳимоялайдиган инструментлар ҳисобланиб, халқаро амалиётда хусусан, товар хом-ашё биржаларида, валюта биржаларида, қимматли қоғозлар фонд биржаларида кенг қўлланилади. Бизнинг мамлакатизда ҳам экспорт ва импорт билан шуғулланадиган ташкилотлар айнан шу инструментлардан фойдаланиши ва уларнинг ҳисобини ўрнатилган тартибда халқаро стандартлар асосида

ташқил этилиши молиявий ҳисоботга бўлган ишончнинг янанада ортишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Плотников В.С., Плотникова О.В. Оценка производных финансовых инструментов в бухгалтерском учете // Вектор науки ТГУ. 2012. № 2. – С. 183–187.

2. Попова Е.Е. Проблемы законодательного регулирования бухгалтерского учета и налогообложения производных финансовых инструментов // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2013. № 7. – С. 89–94.

3. Jones J.C. Financial instruments: Historical cost v. fair value // The CPA Journal 58(8), 2011.

4. Laux C., Leuz C. The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate // Accounting, Organizations and Society, 34, 2009, – pp. 826–834.

5. Очилов, Ф. Ш. (2020). Мажбуриятлар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси автореферати, 56.

6. «Молиявий инструментлар» номли 9-сон Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти. <https://lex.uz/uz/docs/6312360>